

РОЛЬ ПЕДАГОГОВ В ЛИЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Эзога Исмадова

Учащийся начального образования

Оллохлова Фарзона Умедиллаевна

Преподаватель Термезского государственного
педагогического института

Аннотация: В данной статье рассматривается профессия педагога, ее роль в воспитании молодого поколения, роль профессиональных навыков в процессе исторического развития, средства профессионального развития, мнения великих мыслителей о профессии педагога в научное наследие великих мыслителей освещаются в научно-теоретическом анализе.

Ключевые слова: образование, воспитание, развитие, педагог, педагогическое мастерство.

Воспитание человека до уровня всесторонне развитой личности – чрезвычайно сложный процесс, и этой деятельностью издревле занимались зрелые люди общества. Такое положение означает, что воспитание молодого поколения, его организация и содержание играют важную роль в определении не только развития личности, но и развития общества. Следует отметить, что педагог – важный человек в жизни идеального человека в любой ситуации.

Учитель – это человек, который участвует в образовании человека в целом. Учитель готовит ученика к жизни, исходя из его потребностей и интересов. Педагогическое мастерство – это особенность, определяющая личностные и профессиональные качества педагога, и это деятельность, которая дает возможность учащимся достичь высокого уровня в учебной деятельности, постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство. Оно проявляется в профессиональной деятельности каждого преподавателя, прекрасно знающего свой предмет, имеющего педагогико-

психологическую и методическую подготовку, ведущего практическую деятельность с целью поиска оптимальных способов обучения, воспитания и развития учащихся. Чтобы быть обладателем педагогического мастерства, учитель должен знать свой предмет, исходя из требований времени, обладать педагогическими и психологическими знаниями, обладать человечностью, любознательностью и самопожертвованием.

И. П. Раченко характеризует его как часть педагогического искусства и пишет: «Педагогическое мастерство — это совершенное владение педагогом педагогико-психологическими знаниями, профессиональной квалификацией и умениями, интерес к своей профессии, развитое педагогическое мышление, интерес к жизни, нравственно-эстетическое отношение к жизни, его мнение, вера и твердая воля понятны». По мнению исследователей, основными организаторами педагогического мастерства являются следующие четыре компонента: — преданность профессии учителя; — отличное знание методики преподавания своего предмета; — способен продемонстрировать педагогические способности; - умение использовать педагогические приемы на своем месте. Следует отметить, что обучение – сложный и ответственный процесс. Честь и сложность этой профессии определяются тем, что педагог всегда занимается обучением и воспитанием человека, являющегося единоличным хозяином разума, и общается с ним. Сознательное и живое существо постоянно развивается умственно, духовно и физически. Поэтому, чтобы находиться в постоянной связи со студентом, влиять на него, необходимо регулярно изучать теорию психологии и педагогики и развивать его профессиональную деятельность. Если дать иное определение педагогического умения, то это высокое педагогическое мышление, осознанный, творческий подход к учебному процессу, умение эффективно применять методические знания, а речь идет о постоянном совершенствовании педагогических знаний, подготовке учителей, просвещенных в ценностях. прошлого, творческого наследия

центральноазиатских мыслителей, информации и современных информационных технологий, следя за новостями портала, теоретически изучая технологии подготовки учителей передовых зарубежных стран. Приобретение педагогического мастерства молодыми педагогами, а также педагогами с многолетним стажем работы в образовательном учреждении развивается благодаря тому, что они соблюдают ряд условий на пути профессионального совершенствования.

Их дальнейшее развитие возможно на основе следующих инструментов: 1. Самостоятельное обучение 2. Изучение деятельности опытных преподавателей 3. Повышение профессиональной квалификации и навыков на курсах переподготовки и повышения квалификации и институтах педагогических кадров 4. Регулярное активное участие в научных конференции 5. Совершенствовать свой опыт в ведущих учебных заведениях Республики и развитых зарубежных стран, изучать новейшую информацию по профессии.

Приобретение педагогического мастерства является не только гарантией обеспечения эффективности образования, но в то же время повышает репутацию учителей в обществе и социальной среде, возникает уважение к ним среди учителей. Многие люди начинают описывать термин «педагог» как «суровый или добрый, дающий учителю знания и образование». Кто он на самом деле? ...Он творец. Почему, обучая учителя, он смотрит на него со всех сторон, внимательно изучает каждое его поведение и психологическим подходом показывает ему правильный путь. Каждый день он пытается открыть свои неоткрытые края. Учитель воспитывает и совершенствует своего ученика на протяжении нескольких лет. То есть он воспитывает своих учителей вместе с образованием. Абу Наср Фараби, учёный, внесший большой вклад в развитие культуры народов Средней Азии, так описывает это явление: «Каждый ребёнок не может познавать вещи и события самостоятельно и не может достичь счастья. Ему

нужен учитель». для этого." Итак, для нас педагог – художник высоких качеств. В настоящее время реформы и инновации в системе образования положительно влияют на сознание и мировоззрение людей.

Чувство ответственности за восстановление и дальнейшее совершенствование нашей великой духовности, совершенствование национальной системы образования, укрепление ее национальной почвы, приведение ее в соответствие с требованиями времени, доведение ее до уровня мировых стандартов, формирование навыков самостоятельного и свободного мышления. в учителях закреплена за учителями. Как отмечал наш первый президент И.А.Каримов: «Самое главное – сохранить сердца и умы нашего молодого поколения, воспитать их в духе национальных и общечеловеческих ценностей, чтобы наши дети глубоко поняли смысл и коренные причины происходящего». политические процессы, происходящие в мире, и иметь правдивую информацию о происходящих вокруг них событиях, их независимость. Вопрос воспитания у человека мнения приобретает не только моральное, но и при необходимости важное политическое значение. Выполнение этих задач достигается за счет культуры учителя, который является главным реализатором реформ в сфере образования, во взаимодействии с учащимися. Формирование духовной среды ученика проявляется через высокий нравственный пример преподавателей. В этом месте формируются и совершенствуются личные и общественные действия педагога в рамках культуры педагогического общения. Он выступает как идеал учителя в педагогическом общении. Если представления ученика о личности учителя не соответствуют его духовной культуре, даже идеальная организация всего педагогического процесса не даст положительных результатов. Строгая дисциплина между субъектом учителя и объектом ученика также отрицательно влияет на культуру взаимодействия, в результате чего внутренние чувства и личностные качества ученика не развиваются. Культура педагогического общения

является важнейшим инструментом, направляющим работу учителя к успеху, а важным качеством учителя является его поведение, основанное на культуре общения. Поведение имеет свое определение во всех философских и психологических науках. Как категория педагогики лечение - это педагогическая способность педагога, направленная на то, чтобы найти путь к сердцам учащихся, завоевать их расположение, чтобы приблизиться к ним, и в процессе воспитания и обучения с педагогической точки зрения. Мы знаем, что учитель не ограничивается преподаванием. Ведь образование очень важно для осмысленной реализации образовательного процесса. Ведь образование – это педагогическая деятельность, организованная между учителем и учеником (т. человека путем обращения к социально-историческому опыту общества, его поведению и Это напряженный процесс деятельности, ориентированный на богатое мировоззрение народа в формировании мировоззрения и общественного сознания. Да, процесс воспитания – сложный процесс, но образование всегда необходимо. По мнению Машаихов, «счастье каждого народа, мир и счастье государств зависит от хорошего воспитания молодежи».

В педагогическом мастерстве учителя важное значение имеют его речь и красноречие. Особенно серьезное внимание этой проблеме уделяется в годы после обретения независимости. Прежде всего, идеология национальной независимости важна для воспитания молодого поколения в духе патриотизма. Одним из самых высоких столпов нашей идеологии является язык нации. Что такое идеология? Идеология (араб. — совокупность идей) — система взглядов, выражающая интересы, мечты и цели определенной социальной группы, слоя, нации, общества, государства. Законы нашей республики «О государственном языке», «Об образовании», «Национальная программа подготовки кадров» и другие документы признают формирование чувства любви к родному языку в воспитании зрелого поколения.

О правильном выборе и правильном употреблении слов говорил великий поэт Юсуф Хос Хаджиб в своем произведении «Кутадгу Билиг» («Знания, приносящие счастье»), являющемся прекрасным художественным памятником тюркских народов XII века: Мыслитель призывает говорящего без спешки понять значение языка, понять значения слов, бегло составить речь, а силу слова и слова выражает следующим образом:

Человек квалифицирован благодаря словам,
Он слишком сильно склоняет голову,
Берегите свой язык – будьте в безопасности,
Будьте осторожны со своими словами.

Овладение техникой речи имеет важное значение в педагогической деятельности учителя. Ведь педагог пробуждает чувства ребенка, обеспечивает осознанное общение с педагогами, аналитически воспринимает информацию, связанную с обучением, средствами речи. Для этого будущему учителю необходимо прежде всего досконально разобраться в тайнах речи, ее влиянии в общении с учениками. Чтобы усвоить особенности речи, необходимо знать требования к технике речи. Укрепление отношений чувствами доверия и дружбы требует от ученика серьезной психологической подготовки. Для этого учитель должен прежде всего немедленно выразить свою реакцию на часто меняющуюся педагогическую ситуацию в классной группе, состоящей из разнохарактерных учащихся, и дать ей справедливое оправдание. Он должен уметь правильно воспринимать поведение учителей, предвидеть ситуации, использовать структурные методы на своем месте, уметь проявлять мягкость, терпение, доброту и трудолюбие, человечность и доброту, вытекающие из нашей национальной традиции и образа жизни в общении со студентами. Эти задачи являются необходимым условием так называемой педагогической деликатности, за которую учителя отвечают и должны соблюдать. Педагогическая деликатность означает нормативность учителя, отражающую его моральный и духовный облик, соблюдение правил

поведения и манер. Педагогическая деликатность – это средство организации взаимодействия учителя с учениками. В психологическом плане женственность – это совокупность личных чувств человека, воплощенных в едином устойчивом образе человека. Педагогические стандарты женственности требуют от учителя высоких человеческих качеств. Ведь одной из главных целей реформы системы образования является воспитание совершенного человека, что декларируется приоритетным направлением государственной политики. Педагогика учителя требует справедливой оценки каждой ситуации в образовании и обучении. В правильном восприятии поведения учителя, настойчивости и упорстве, он достигает этого, воплощая в себе такие качества, как самообладание, терпение, интуиция, совесть, искренность. В педагогической деятельности только любящий свою профессию педагог отдает этому делу всю свою энергию, свет сердца и теплоту и достигает в своей работе хороших результатов. Любить детей, ласково относиться к ним – важное качество, показывающее нравственный облик педагога. В заключение можно сказать, что для того, чтобы быть специалистом в своей профессии, учитель должен обладать перечисленными выше качествами и через эти качества воспитывать ученика как зрелую во всех отношениях личность, понимающую духовный мир.

Использованная литература:

1. Karimov.I.A." Yuksak ma'naviyat asoslari"-T:Ma'naviyat.2008y.
2. Aleks Muur." Ta'lim berish va ta'lim olish: pedagogika,ta'lim dasturi va tarbiya". Rutledj.2-nashr.2012 y.
3. Ollokulova F. U. Value relationships in young people and the uniqueness of their decision making //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 9. – С. 373-376.
4. Olloqulova F. U. TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TAVSIFI. Tadqiqotlar, 6 (2), 336–339. – 2023.

5. Olloqulova F. U. TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TAVSIFI. – 2023.

6. qizi Bosimova M. D., Olloqulova F. U. TA'LIM VA TARBIYA JARAYONIDA UMUMMADANIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 692-695.

7. Olloqulova F. U. Shodiyev. RD Qadriyatli munosabatlar va ularni ta'lim-tarbiya jarayonida shakllantirishdagi yondashuv tamoyillar //Jurnal nomi: QarDU xabarleri ilmiy, nazariy, uslubiy jurnal. – 2017.

8. Ulasheva A., Olloqulova F. TA'LIMIDA TIZIMIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 40-44.

9. Xusanov R., Olloqulova F. SHAXS SHAKLLANISHIDA SHARQ MUTAFFAKIRLARI QARASHLARI VA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 34-39.

10. Bosimova M., Olloqulova F. MUAMMOLI METODLAR VOSITASIDA O 'QUVCHILARDA TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 11-13.

11. Xusanov R. BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARDA NUTQIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 100-103.

12. Оллокулова Ф. Boshlang'ich sinf o 'quvchilarida tadqiqotchilik faoliyatini konsentrizm asosida shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati //Общество и инновации. – 2022. – T. 3. – №. 10/S. – C. 128-134.

13. Umedillayevna, Olloqulova Farzona. "In the Lessons of the Native Language and Reading Development of Children's Speech by Retelling." *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education* 2.4 (2023): 110-113.

14. Umedillayevna, Olloqulova Farzona. "Using Innovative Educational Technologies Pedagogical Effectiveness of Using Foreign Experiences." *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education* 2.4 (2023): 129-132.

15. Olloqulova F. U. et al. SHAXSNI SHAKLLANISHIDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI VA AHAMIYATI //Scientific Impulse. – 2023. – T. 1. – №. 8. – C. 967-969.

16. Saxadinova S., Olloqulova F. U. BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARIDA NUTQ O 'STIRISH VA NUTQ MADANIYATI //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 98-100.